

EHTIMOLLAR NAZARIYASINING XIZMAT KO'RSATUVCHI MAJMUANING BANDLIGIGA TADBIQI.

Gulhayo Komolova Shukirillo qizi

Andijon mashinasozlik instituti doktoranti,

E-mail: gulhayokomolova1990@mail.ru,

Annotatsiya: Maqolada oliy matematika fanining ehtimollar nazariyasi bo'limining xizmat ko'rsatuvchi majmuaning bandlik tushunchasiga va bu bandlikka tadbiri keltirilgan.

Kalit so'zlar: ommaviy, majmua, taqsimot, bandlik, asimptotik, ketma-ketlik, funksiya.

Annotation: The article presents the concept of employment of the service complex of the department of probability theory of higher mathematics and its application to this employment.

Key words: public, complex, distribution, employment, asymptotic, sequence, function.

Kirish. Maqolada ommaviy xizmat masalasi ko'rib, unda xizmat qiluvchi moslamaning beto'xtov ish vaqti uzunligi taqsimoti o'rganilgan. Ommaga xizmat qiluvchi majmualarning navbat ko'p holatlardagi bandlik masalasi o'rganilgan.

Usullari. Xizmatga kelganlar hosil qiladigan navbatning quyidagicha ko'rinishini o'rganaylik. Aytaylik, bitta xizmat ko'rsatadigan moslamaga (tish shifokori, kassa xizmatchisi yoki sartarosh va h.k) xizmat uchun mijozlar – talablar oqimi kelayotgan bo'lsin. Xizmatga ketma-ket kelayotgan mijozlar orasidagi vaqt uzunligi tasodifiy miqdorlardan iborat bo'lib, ular o'zaro bog'liqsiz va ayni bitta $A(x)$ -taqsimot funksiya orqali taqsimlangan tasodifiy miqdorlar bo'lsin. Boshqacha aytganimizda, xizmatga rekurrent talablar oqimi kelayotgan bo'lsin. Bunda biz mijozlarga xizmat quyidagicha yo'lga qo'yilgan deb hisoblaymiz:

a) Mijozlarga qilinadigan xizmat vaqti uzunliklari o'zaro bog'liqsiz tasodifiy miqdorlar bo'lib, ular xizmatga kelayotgan talablar oqimiga va navbat kutayotganlar soniga bog'liqsiz holda ayni bitta $B(x)$ taqsimotga ega bo'lsin;

b) Xizmatga kelganida navbatda turganlar soni $N+1$ ($N \geq 1$) taligini ko'rgan mijozlar xizmatsiz qaytib ketadi (navbatga turolmaydi);

c) Xizmat qiluvchi moslama faqatgina navbatdagi mijoz yo'qligida bo'sh turadi;

d) Xizmat navbati bo'yicha boshlanadi.

Yuqorida tavsiflangan xizmat ko'rsatish majmuini *KENDAL* belgilariga ko'ra $G \mid I \mid M \mid 1 \mid N$ shaklida belgilanadi. Xususan, $A(x)$ -ko'rsatkichli taqsimot bo'lganida bunday xizmat majmuini $M \mid G \mid 1 \mid N$ ko'rinishda, $B(x)$ -ko'rsatkichli taqsimot bo'lganida $G \mid I \mid M \mid 1 \mid N$ ko'rinishda va nihoyat $A(x)$ va $B(x)$ larning har ikkalasi ko'rsatkichli taqsimot bo'lganida $M \mid M \mid 1 \mid N$ ko'rinishda belgilanadi.

Bunday xizmat majmualari uchun quyidagilar muhim ko'rsatkichlardir:

1. Majmuadagi xizmat qilinayotgan va navbatda turgan mijozlar-talablar soni taqsimoti;
2. Mijozning xizmat boshlanishini kutish vaqti uzunligi taqsimoti;
3. Xizmat qiluvchi moslamaning beto'xtov ishlash vaqti – bandlik davri uzunligi taqsimoti;
4. Xizmat qiluvchi moslamaning bandlik davri uzunligi bilan unga bog'liq (shu davrda xizmat qilingan va xizmat qilinmay qaytib ketgan talablar soni, xizmat qiluvchi moslama ishlamay to'xtab turgan davr va $x.k$) miqdorlarning birgalikdagi taqsimotlari.

Natijalari. Bandlik $G \mid I \mid M \mid 1 \mid N$ shaklida belgilanadi. Xususan, $A(x)$ -ko'rsatkichli taqsimot bo'lganida bunday xizmat majmuini $M \mid G \mid 1 \mid N$ ko'rinishda, $B(x)$ -ko'rsatkichli taqsimot bo'lganida $G \mid I \mid M \mid 1 \mid N$ ko'rinishda va nihoyat $A(x)$ va $B(x)$ larning har ikkalasi ko'rsatkichli taqsimot bo'lganida $M \mid M \mid 1 \mid N$ ko'rinishda belgilanadi.

Yuqoridagi muhim belgilashlarga ko'ra majmualardagi navbatlarni kamaytirishga olib kelindi.

Bandlik majmua uchun aniqlangan formula asimptotik o'rganish maqsadida $\{q_k(0)\}$ va $\{P_k(0)\}$ ketma-ketliklarni monotonligini o'rganildi, tahlil qilindi va natija olindi.

Ehtimolliklar nazariyasining muhim masalalaridan biri bo'lgan ommaviy xizmat qilish yoki navbat hosil bo'lishi masalasidir. Aytaylik, tish doktori xizmatiga kelgan mijozga xizmat ko'rsatishi uni kutib olishdan boshlab kuzatib qo'yishgacha davom etadi. Yangi mijoz kelganda, navbat kutib o'tirganlar ko'p bo'lsa, mijoz aksariyat hollarda qaytib ketadi va boshqa doktor qidiradi. Qolaversa navbatdagi mijoz kelganida navbat kutib o'tiradigan joy bo'lsa yaxshi, bo'lmasa mijoz o'z-o'zidan qaytib ketishga majbur bo'ladi. Shunday holatlarni hisobga olgan holda, shu kunlarda ommaga xizmat qiladigan ko'pgina muassasalarda kunlar bo'yicha navbatga yozilish, bir tomondan, mijozning vaqtini tejashga xizmat qilib oqibatda boshqa tomondan insonlar asablarini saqlashga-himoyalashga yordam beradi. Ommaviy xizmat

nazariyasi ayni mijozlarga xizmatni chiroyli yo'lga qo'yishni amalga oshirish masalalari bilan shug'ullanadi.

Natijalar.

Xizmatning $G I | M | 1 | N$ majmuasi uchun quyidagi belgilashlarni kiritaylik [1], [2]:

$$A(x) \text{- ixtiyoriy rekurrent oqim, } B(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\mu x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\alpha(S) = \int_0^{\infty} e^{-Sx} dA(x), \zeta_N \text{ - moslamaning bandlik davri;}$$

$$\lambda_i(S) = \int_0^{\infty} e^{-Su} \frac{(\mu u)^i}{i!} e^{-\mu u} dA(u),$$

$$d_k(S) = \int_0^{\infty} e^{-Su} \frac{(\mu u)^k}{k!} e^{-\mu u} [1 - A(u)] du,$$

$$q_0(S) = 1, k \geq 1 \text{ da } q_{k-1}(S) = \sum_{i=0}^k \lambda_i(S) q_{k-i}(S),$$

$$P_k(S) = \sum_{i=0}^k d_i(S) q_{k-i}(S), k = 0, 1, \dots$$

U holda [1]

$$M e^{-\zeta_N S} = 1 - S \cdot \frac{P_N(S)}{q_N(S) - q_{N-1}(S)} \quad (1) \text{ formula hosil qilingan bo'lib,}$$

$\{q_k(S)\}$ va $\{P_k(S)\}$ ketma-ketliklarga mos darajali qatorlar

$$\sum_{k=0}^{\infty} q_k(S) z^k = \frac{\alpha(S + \mu)}{\alpha(S + \mu - \mu z) - z}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_k(S) z^k = \frac{\alpha(S + \mu)}{\alpha(S + \mu - \mu z) - z} \cdot \frac{1 - \alpha(S + \mu - \mu z)}{S + \mu - \mu z}$$

tengliklar bilan aniqlanadi.

Muhokamalar.

Bandlik majmua uchun aniqlangan (1) formula asimptotik o'rganish maqsadida $\{q_k(0)\}$ va $\{P_k(0)\}$ ketma-ketliklarni monotonligini o'rganaylik. Buni [1],[2] dagidan farqli ravishda bevosita shu ketma-ketliklarning aniqlanishiga ko'ra amalga oshiraylik[5],[6].

Aniqlashimizga ko'ra $q_0(S) = 1$ bo'lib, $S=0$ va $k=1$ da

$$\lambda_0 q_1 + \lambda_1 q_0 = 1 \quad (\lambda_k = \lambda_k(0), q_k = q_k(0) \text{ ekanligidan})$$

$$q_1 = \frac{1 - \lambda_1 q_0}{\lambda_0} = \frac{1 - \lambda_1}{\lambda_0} = \frac{(\lambda_0 + \lambda_1 + \dots) - \lambda_1}{\lambda_0} =$$

$$= 1 + \frac{\lambda_2 + \lambda_3 + \dots}{\lambda_0} = q_0 + \frac{\lambda_2 + \lambda_3 + \dots}{\lambda_0} > q_0,$$

chunki barcha $i = 0, 1, 2, \dots$ larda $\lambda_i > 0$ va $\sum_{i=0}^{\infty} \lambda_i = 1$.

Demak, $q_1 > q_0$. Endi $S=0$ va $k = \overline{2, m}$ qiymatlarda deb faraz qilib ,
 $k = m + 1$ uchun $q_{m+1} > q_m$ tengsizlikni isbot qilamiz.

Berilgan, $q_m = \sum_{i=0}^{m+1} \lambda_i q_{m+1-i}$ yoki

$q_m = \lambda_0 q_{m+1-i} + \lambda_1 q_m + \lambda_2 q_{m-1} + \dots + \lambda_{m+1} q_0$ tenglikdan , farazimizga ko'ra $q_m < \lambda_0 q_{m+1} + q_m(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_{m+1})$ bo'lib, u holda

$$q_{m+1} > q_m \left(1 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_{m+1}) \right) \frac{1}{\lambda_0} =$$
$$= q_m + q_m \cdot \frac{1 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_{m+1})}{\lambda_0} > q_m \text{ ya'ni, kutilayotgan natijaga kelimiz.}$$

Endi $\{P_k(0)\}$ ketma-ketligining monotonligini isbotlashga o'taylik. Bu ketma-ketlik aniqlanishiga ko'ra [4]

$$P_k(0) - P_{k-1}(0) = \sum_{i=0}^k d_i(0)q_{k-i} - \sum_{i=0}^{k-1} d_i(0)q_{k-1-i} =$$
$$= \sum_{i=0}^{k-1} d_i(0)(q_{k-i} - q_{k-1-i}) + d_k(0) > 0$$

chunki barcha $i = 0, 1, \dots$ larda $q_{k-i} - q_{k-1-i} > 0$ va $d_i(0) > 0$.

Agar $h_0(S) = q_0(S)$ va $k \geq 1$ bo'lganda $h_k(S) = q_k(S) - q_{k-1}(S)$ belgilashlarni kiritsak, u holda yuqoridagi formula

$$M e^{-\zeta_N S} = 1 - S \cdot \frac{P_N(S)}{h_N(S)} \quad (2)$$

ko'rinishni olib , unda

$$h(S, z) = \sum_{k=0}^{\infty} h_k(S) z^k = (1 - z) \cdot \frac{\alpha(S + \mu)}{\alpha(S + \mu - \mu z) - z},$$

$$P(S, z) = \sum_{k=0}^{\infty} P_k(S) z^k = \frac{\alpha(S + \mu)}{\alpha(S + \mu - \mu z) - z} \cdot \frac{1 - \alpha(S + \mu - \mu z)}{S + \mu - \mu z}.$$

Xulosalar.

Yuqorida qilinganlarga o'xshash ravishda $\{h_k(0)\}$ ketma-ketlik o'rganilib, uni ham monoton o'suvchiligini ko'rsatish mumkin. So'ngra ζ_N uchun aniqlangan (2) formula asimptotik tahlil qilinib muhim [3]

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\frac{\zeta_N}{M \zeta_N} < x\right) = \frac{1}{\rho} + \left(1 - \frac{1}{\rho}\right) [1 - e^{-(1-\frac{1}{\rho})x}] \text{ natija olingan.}$$

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Азларов Т.А. , Тахиров А. Распределения вероятностей состояний и периода занятости системы $G I | M | 1 | N$.
2. //Сборник случайные процессы и статистические выводы. Т.: Фан,1974, вып 4.-С.3-13.
3. Тахиров А. Предельные теоремы для периода занятости системы
4. $G I | M | 1 | N$. - Доклады АН УзССР,1977, №6- С. 3-4.
5. G.Komolova. “Diffrensial hisobning asosiy teoremalari.”. “SCIENCE AND EDUCATION” SCIENTIFIC JOURNAL. ISSN 2181-0842. VOLUME 2, ISSUE 10, OCTOBER 2021, 9-12 betlar, O‘zbekiston. 2021-yil,Oktabr.
6. Djalilova T., Komolova G “Solution of the energy equation of a two-phase medium taking into account heat transfer between phases”. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES, ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876., Volume: 16 Issue: 01 in January 2022, Hindiston, 70-bet. 2022 yil,Yanvar.
7. G.Komolova, Khalilov M, Komiljonov B., “Solve Some Chemical Reactions Using Equations”. European Journal of Business Startups and Open Society, Vol. 2 No. 1 (2022): EJBSOS ISSN: 2795-9228, 2022 y, 22.01, 45-bet. Belgiya,2022 yil, yanvar.
8. G.Komolova, Khalilov M., “Stages of Drawing up a Mathematical Model of the Economic Issue”., Journal of Ethics and Diversity in International Communication jurnali, e-ISSN: 2792-4017 | www.openaccessjournals.eu | Volume: 1 Issue: 8, 2022 y, 4.02., 76-bet. Ispaniya, 2022 yil, Fevral.
9. Djalilova T,Atabayev K, Komolova G “Solution of the energy equation of a two-phase medium taking into account heat transfer between phases.” “ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING.” Electronic journal. KhorezmsScience.Uz, October,2021 10/2. ISSN 2181-9750. 80-85 betlar. 2021-yil,Noyabr
10. G.Komolova “Matematikada tenglamaning o‘rni va tuzish metodikasi” “Journal of New Century Innavations” Volume-18, Issue-5,December,2022

